

AMALDAGI 3- SINFLAR ONA TILI VA O'QISH SAVODXONLIGI DARSILIGI VA ESKI DARSLIK ORASIDAGI FARQLI JIHATLAR

Shaxnozaxon Nizamova

QDPI dotsenti, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori

Dilbarxon Jo'rayeva

Qo'qon davlat pedagogika instituti talabasi

Annotatsiya: ushbu maqolada 3- sinflarning eski va amaldagi yangi ona tili (ona tili va o'qish savodxonligi) darsliklari orasidagi farqli jihatlar qisqacha tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: o'qituvchi kitobi, mashq daftari, nutqiy jarayon, nostandart mashq.

3-sinf ona tili va o'qish savodxonligi darsligi 2022-yildan boshlab amalda qo'llanib kelmoqda. Ma'lumki, til ko'nikma va malakalari insonning farovon yashashini ta'minlashga xizmat qiladigan boshqa ko'nikmalardan (ayri) alohida tasavvur qilib bo'lmaydi. Shuning uchun ham ularni rivojlantirishda inson hayotida uchraydigan vaziyatlardan foydalanish muhim. Bu birinchi navbatda o'quvchida darsga qiziqish rag'batini kuchaytiradi, ikkinchi navbatda esa foydalanilgan nutq vaziyatning ichida bo'lgani uchun xotirada yaxshiroq saqlanib qoladi. Darslikning maqsadi: o'quvchilarni turli hayotiy vaziyatlarda Grammatik jihatdan to'g'ri kommunikativ jihatdan erkin so'zlaydigan darajaga olib chiqishni maqsad qilib qo'ygan. O'quvchining tilni qo'llashdagi real ehtiyoji (ijtimoiy mu'loqot, akademik ta'lim) hisobga olingan va zaruriy lingvistik qurilmalar turli nutqiy vaziyatlarda berilgan. Ma'lumki, inson o'zi guvoh bo'lgan jarayonlarni va qanday bo'lishidan qat'iy nazar o'zi ichida yashagan vaziyatlarni xotirada saqlab qoladi. Hattoki, yosh bolalar ota-onalaridan ko'rganlarini takrorlashadi. Bu esa bolalarda ko'z xotirasi kuchli shakllanganidan dalolat beradi.

3-sinf ona tili va o'qish darsligi 2022-2023-o'quv yili boshlanguniga qadar alohida-alohida fan sifatida amalda qo'llab kelingan. Bugungi kunda esa bu ikki

darslik yaxlit bir kitob shaklida bolalarga taqdim qilindi. Bu jarayon ta'lim sifatini yanada yaxshilash hamda boshlang'ich sinf o'quvchilari dunyoqarashini kengaytirish maqsadida amalga oshirilgan albatta. Bu esa ta'lim innovatsiyasiga yaqqol misoldir. Bu fikrlar bilan eski darslik o'zini oqlamadi degan fikrni aytib bo'lmaydi. Aslida eski darslikning ham so'nggi nashri 2019-yilda o'quvchilar qo'liga topshirilgan bo'lib, juda mukammal ishlangan darslik hisoblanadi. Darslik mualliflari S.Fuzailov, M.Xudoyberganova, Sh.Yo'ldoshevalar bo'lib, ular ona tili darsligini qoidalar va nazariyalarga boy qilib tuzishgan. O'qish darsligini alohida fan sifatida o'qitilishini hisobga olsak, bu tabiiy hol albatta. Chunki ona tilini bolalar ongiga singdirishda qoidalar va nazariy ma'lumotlardan foydalanish va ularni yod oldirish an'anaviy usul bo'lib qolgan va bu usul nafaqat bolalar uchun, balki o'qituvchilar uchun ham odatiy hol bo'lib qolgani hammaga ma'lumdir. Darslikka nazar tashlaydigan bo'lsak, birinchi mavzudanoq qoida berilib ketilgan: Nutq – gaplar orqali bildirilga fikr, gap esa so'zlardan iborat.

Bu qoidani esa bolalar yod olishlari kerak. O'quvchi qoidani yod oladi lekin uning ma'nosini tushunish uchun ancha mashq va vaqt kerak bo'ladi. Lekin yangi milliy o'quv dasturiga asoslangan darslikda o'quvchida mashq orqali bajarib tushuncha hosil bo'ladi. Ahamiyatli tomoni endi o'qituvchilar uchun "O'qituvchi kitobi", o'quvchilar uchun esa "Mashq daftari" ham bor. Darslikda o'quvchilarning eng og'riqli muammosi bo'lgan og'zaki javob beriladigan alohida topshiriqlar ham ishlab chiqilgan. Yangi darslikda uyga vazifalar mavjud emas. Nutqiy mavzular asosida izchillikda bir- birini to'ldiradigan, o'zi izlanib topishga qaratilgan nostandart mashq va topshiriqlar ishlab chiqilgan. Yangi darslikning yana bir afzallik tomoni boshlang'ich sinf o'quvchilari maktabdan charchab borgandan so'ng uyda dam olishlari kerakligi ko'zda tutilgandir. Ya'ni uyga vazifa ko'pincha samarasiz topshiriqqa aylanib borayotgani sezilarli darajaga ko'tarilgan. Samarasiz topshiriq deyilganda o'quvchilar bajarib kelayotgan uyga vazifalar yo'l- yo'lakay tekshirilayotgani yoki deyarli tekshirilmayotgani, o'quvchi xato va yutuqlarini

yetarli anglab olishi uchun vaqtning yetishmasligi nazarda tutilgan. Lekin mening fikrimcha uyga vazifalarni samarasiz topshiriq deyish unchalik ham to'g'ri emas. Chunki shu paytgacha Shu paytgacha ona tili va o'qish fanlari alohida o'qitilgan. Endi esa ushbu ikki fanni birlashtirgan Ona tili va o'qish savodxonligi fani esa dars soati saqlab qolingan holatda tashkil qilindi. O'qish fani asosan, badiiy uslubdagi mavhum tushunchalarni tashiydigan matnlardan iborat edi.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, yangi amaldagi darslik ta'lim uchun tom.ma'noda innovatsiya olib keldi desak bo'ladi. Chunki darslikda bola qiziqishlaridan va uning psixologiyasidan kelib chiqqan holda mashqlar va qoidalar keltirilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. S.Fuzailov, M.Xudoyberganova, Sh.Yo'ldosheva. Ona tili 3- sinf.- Toshkent. 2019 y 4-b.
2. Nizamova, S. H. "The Role of Pedagogical Games in the Personal Development of Primary School Students." International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology.
3. Nizamova, Sh U., and Munosibxon Ganieva. "Didactic Basics of Teaching Elementary School Technology Science." International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology.
4. NIZAMOVA, SHAHNOZA, and MUNIRA AKBAROVA. "LEXICAL-SEMANTIC ANALYSIS OF SOME NICKNAMES." THEORETICAL & APPLIED SCIENCE Учредители: Теоретическая и прикладная наука 10: 563-565.
5. Nizami, Shahnaza Obeydullaevna, and Rovshan Surobjonovna Egamova. "Improving the Efficiency of Extracurricular Work in Technology Lessons in Elementary Grades." International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology.

6. Ubaydullaevna, N. S., Mehmonalievich, T. A., Mamirovna, H. K., & Nosirovna, N. D. ON THE PRINCIPLES OF CATEGORIZATION OF WORDS.

7. Nizamova, S. H. The Role of Pedagogical Games in the Personal Development of Primary School Students. International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology.